

A dor e a incapacidade física lombar relacionadas ao voo em pilotos de helicóptero da força aérea brasileira

Jefferson Martinez Monjardim Couto^{1§}, André Brand Bezerra Coutinho¹, Fábio Angioluci Diniz Campos¹, Grace Guindani¹

¹Universidade da Força Aérea – Força Aérea Brasileira

Introdução: A prevalência de lombalgia em pilotos de helicóptero é muito alta em relação às outras aviações. Esse sintoma influencia diretamente a segurança de voo, com o comprometimento da concentração dos pilotos.

Objetivo: O estudo busca analisar a incapacidade física resultante da lombalgia e a intensidade da dor lombar antes e após o voo pilotos de helicóptero (PH) da Força Aérea Brasileira.

Métodos: A amostra foi composta de 20 Pilotos do H-36 (CARACAL). Os PHs estavam com inspeção de saúde apta, mínimo de 250 horas totais de voo e exercendo a atividade aérea. Foi aplicado o Questionário de Oswestry (ODI) para avaliar incapacidade física e a escala visual analógica (VAS) para avaliar a intensidade da dor lombar antes (VASAV) e pós o voo (VASPV). Procedimentos estatísticos descritivos foram realizados com média e desvio padrão e aplicado o Teste t pareado para as variáveis de VASAV e VASPV, sendo o nível de significância estabelecido de $p < 0,05$.

Resultados: Caracterização dos pilotos, todos do sexo masculino, idade: 28,75 anos ($\pm 3,919$), horas totais de voo: 856,20 ($\pm 468,05$), VASAV: 1,37 ($\pm 1,59$), VASPV: 3,28 ($\pm 2,29$), ODI: 7,90 ($\pm 8,03$). Os resultados da intensidade da dor antes e após o voo foram significativamente diferentes ($p < 0,001$).

Conclusão: Desta forma, foi observado que os pilotos de H-36 sentem dores lombares antes e após o voo, sendo que a dor apresenta uma intensidade significativamente maior após a atividade aérea. Porém não foi observado um nível considerável de incapacidade física com a aplicação do ODI.

[§]Autor correspondente: Jefferson Martinez Monjardim Couto – e-mail: martinez_av@hotmail.com

Recursos relacionados ao bem-estar na aposentadoria dos militares do estado do Amapá

Célio Roberto Santos de Souza^{1§}, Almir de França Ferraz¹, Aylton José Figueira Junior¹, Eliane Florêncio Gama¹

¹Universidade São Judas Tadeu.

Objetivo: Analisar os recursos pessoais relacionados ao bem-estar na preparação para a aposentadoria de militares do Estado do Amapá.

Métodos: Estudo transversal, analítico-descritivo, desenvolvido por escolha não-probabilística por conveniência em três instituições militares no Estado do Amapá, com 25 militares escolhidos de forma aleatória (policiais e bombeiros). Foram calculadas as médias e desvio padrão das respostas de cada domínio e de cada resposta do Inventário de Recursos para a Aposentadoria (IRA).

Resultados: Os militares tinham média de idade de 45,02 ($\pm 4,98$) anos, média de anos de serviço na ativa de 23,06 ($\pm 6,12$), média salarial individual e familiar de R\$ 7.500 e R\$ 11.000, respectivamente, com formação de educacional de 52% ensino superior e 48% com o ensino médio. A pontuação entre os constructos do instrumento foi: recurso físico 2,7 ($\pm 1,5$), financeiro 2,7 ($\pm 1,0$), social 3,3 ($\pm 1,0$) e emocional-cognitivo-motivacional 3,3 ($\pm 1,0$). Chamou a atenção o fato de duas questões que solicitavam identificar os recursos físicos dos militares para a aposentadoria, terem a menor pontuação entre as 30 do questionário.

Conclusão: Os recursos relacionados ao bem-estar na aposentadoria, abordados neste estudo, apontam que os militares avaliam como menores o nível de recursos físicos e financeiro. A partir disso sugere-se a continuidade de práticas de exercícios físicos, com características diversificadas e durante toda a carreira, além de estratégias interdisciplinares que levem em conta outros recursos, tais como o financeiro, a fim de promover uma preparação e uma pós-carreira bem-sucedida.

Financiamento: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

[§]Autor correspondente: Célio Roberto Santos de Souza – e-mail: prof.celiosouza@gmail.com

Dores musculoesqueléticas em militares estaduais: estudo comparativo entre policiais e bombeiros militares do estado do Paraná

Hallyne Bergamini Silva Caetano^{1§}, Alexandre dos Santos Cabral^{2,3}, Cintia de Lourdes Nahhas Rodacki¹, Anderson Caetano Paulo²

¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná; ²Polícia Militar do Paraná / Casa Militar; ³Universidade Federal do Paraná.

Introdução: Apesar de policiais militares (PMs) e bombeiros militares (BMs) terem atribuições funcionais distintas, as dores musculoesqueléticas, em especial a dor lombar, estão entre as principais causas de afastamentos médicos. Nesse sentido, identificar a intensidade destas dores neste público